

TISH PULPASIDAGI YALLIG‘LANISH JARAYONINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY BIOLOGIK VA JARROHLIK USULLARI

Barotova Shaxnoza Oripovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

E-mail: shaxnoza1806@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093878>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi tish kasalliklari doirasida pulpa kasalliklarini nazariy jihatdan o‘rganishdan iborat. Tadqiqot davomida pulpaning morfologik tuzilishi va uni davolash usullari tahlil qilinib, asosiy metodlar muhokama etilgan. Statistika va ilmiy maqolalar asosida amalga oshirilgan tahlillar natijasida pulpit kasalligini davolashning zamonaviy usullari aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, pulpit tish kasalliklari orasida eng keng tarqalgan kasalliklardan biri bo‘lib, klinik holatlarga qarab samarali davolash usullari sezilarli darajada takomillashgan.

Kalit so‘zlar: pulpit, pulpa, tish bo‘shlig‘i, amputatsiya, ekstirpatsiya.

MODERN BIOLOGICAL AND SURGICAL METHODS OF TREATING INFLAMMATORY PROCESS IN THE DENTAL PULP

Abstract. The main purpose of this study is to theoretically study pulp diseases within the framework of dental diseases. During the study, the morphological structure of the pulp and methods of its treatment were analyzed, and the main methods were discussed. As a result of the analysis based on statistics and scientific articles, modern methods of treating pulpitis were identified. The results of the study showed that pulpitis is one of the most common diseases among dental diseases, and effective treatment methods have been significantly improved depending on clinical conditions.

Keywords: pulpitis, pulp, tooth cavity, amputation, extirpation.

СОВРЕМЕННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ В ПУЛЬПЕ ЗУБА

Аннотация. Основной целью данного исследования является теоретическое изучение заболеваний пульпы в рамках стоматологических заболеваний. В ходе исследования был проведен анализ морфологического строения пульпы и методов ее обработки, а также рассмотрены основные методы. В результате анализа статистических данных и научных статей были выявлены современные методы лечения пульпита. Результаты исследования показали, что пульпит является одним из наиболее распространенных стоматологических заболеваний, а эффективные методы лечения были значительно улучшены в зависимости от клинических условий.

Ключевые слова: пульпит, пульпа, полость зуба, ампутация, экстирпация.

Pulpit rivojlanishida uchinchi kun muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda har yili pulpiti tashxisi bilan bog'liq holatlar soni ortib bormoqda. O'tish davridagi tish kasalliklari umumiy statistik ko'rsatkichlarning 11,2% ini tashkil etadi. Bunda asoratlar sonining oshishi 32% dan 50% gacha yetadi. Ushbu raqamlar O'zbekistonda pulpiti kasalligining dolzarb masala bo'lib qolayotganligini tasdiqlaydi.

Tish kasalliklari sharoitida pulpani davolash usullarini nazariy jihatdan o'rganish asosiy maqsad hisoblanadi.

Pulpiti keng tarqalgan tish kasalliklaridan biri bo'lib, uni davolashning asosiy usullari biologik va jarrohlik yo'nalishlariga ajratiladi. Biologik usul to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita amaliyotlarni o'z ichiga oladi, jarrohlik usullari esa hayotiy amputatsiya, hayotiy ekstirpatsiya va devital ekstirpatsiyadan iborat.

Pulpa murakkab anatomiya tuzilishiga ega bo'lib, biriktiruvchi to'qimalar va hujayrali elementlardan tashkil topgan. U qon tomirlar, asab tolalari va reseptorlar bilan boyitilgan bo'lib, tishning himoya, oziqlanish va qayta tiklanish jarayonlarini ta'minlaydi.

Pulpaning eng keng tarqalgan zararlanishi pulpiti hisoblanadi. Bu holat, odatda, kariyes tufayli yuzaga keladi va kuchli og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Hozirda pulpiti davolashning turli xil usullari mavjud bo'lib, ular konservativ (biologik) va jarrohlik usullariga bo'linadi.

Biologik usul pulpaning hayotiylikini saqlashga qaratilgan bo'lib, organizmning tabiiy tiklanish imkoniyatlaridan foydalanadi. Bu usul pulpaning mikroorganizmlar ta'sirida zararlanishining oldini olishga va himoya mexanizmlarini faollashtirishga yordam beradi.

Biologik davolash usuli kaltsiy gidroksid va boshqa mineral komponentlar asosida amalga oshiriladi. U to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita metodlarga bo'linadi. To'g'ridan-to'g'ri usulda tish bo'shlig'iga dori vositasi qo'llanadi va pulpaning tiklanishi rag'batlantiriladi.

Bilvosita usul esa chuqur kariyes mavjud bo'lganda qo'llaniladi va vaqtinchalik plombalar yordamida amalga oshiriladi.

Jarrohlik usullarida esa pulpaning to'liq yoki qisman olib tashlanishi amalga oshiriladi.

Hayotiy amputatsiya usulida ildiz kanallarida pulpa saqlanadi va uni regenerativ jarayonlar uchun mos sharoitga keltirishga harakat qilinadi. Hayotiy ekstirpatsiya esa pulpaning to'liq olib tashlanishini nazarda tutadi. Devital ekstirpatsiyada pulpa oldindan maxsus vositalar bilan nekrotik holatga keltiriladi va keyinchalik olib tashlanadi.

Vital amputatsiya usuli pulpaning ildiz kanallarida saqlanib qolishini ta'minlashga asoslangan. Bu usul ko'p ildizli tishlarda qo'llanadi, bunda toj va ildiz pulpasining aniq chegarasi ko'rinib turadi. Ushbu metod pulpaning qayta tiklanish xususiyatlariga asoslangan.

U faqatgina ildiz qismida patologik o'zgarishlar bo'lmaganda, periodont va parodont sog'lom bo'lsa, shuningdek, bemorda organizmning qayta tiklanish qobiliyatini pasaytiruvchi kasalliklar mavjud bo'lmaganda qo'llanadi.

Ushbu usulda avval kariyes bo'shlig'i to'liq ochiladi va zararlangan to'qimalar olib tashlanadi. Keyin toj pulpasi qo'lda yoki stomatologik uskunalarda yordamida chiqariladi. Dori vositalari bilan ishlov berilgandan so'ng, ildiz kanallari ochilish joyiga kaltsiy gidroksid asosidagi shifobaxsh pasta qo'llanadi. Bu pasta dentin ko'priki hosil bo'lishini va ildiz kanallarida hayotiy pulpaning saqlanishini ta'minlaydi. Yakuniy bosqichda esa doimiy plomba qo'yiladi.

Vital ekstirpatsiya usuli toj va ildiz pulpasining to'liq olib tashlanishini o'z ichiga oladi.

Davolash avval kariyes bo'shlig'ini ochish va to'qimalarni olib tashlash bilan boshlanadi.

To'liq ochilgan tish bo'shlig'idan pulpa chiqarilgach, ildiz kanallari asboblari va dori vositalari yordamida ishlov beriladi. Klinik holatga qarab, kanallar guta-percha shpilkalar yoki maxsus pastalar bilan plombalanadi. So'ngra tish toj qismini tiklash uchun doimiy plombalar qo'llanadi.

Devital ekstirpatsiya usuli esa pulpani avval maxsus devitalizatsiya qiluvchi preparatlar yordamida o'ldirishni talab qiladi. Bu usul odatda ikki tashrifda amalga oshiriladi va hayotiy pulpani bevosita olib tashlash qiyin bo'lgan hollarda, masalan, qiyshiq yoki tor kanallar mavjud bo'lsa qo'llanadi.

Pulpa nekroziga sabab bo'luvchi dorilar tarkibida odatda mishyak angidridi va paraformaldehid bo'ladi. Ularning ta'siri pulpa oqsillarining denaturatsiyasi, hujayralar nafas olishining buzilishi, nerv tolalari faoliyatining to'xtashi, qon tomirlarining kengayishi va tromboz shakllanishiga olib keladi. Birinchi tashrifda devitalizatsiya qiluvchi pasta ochilgan pulpa shoxi ustiga qo'yilib, vaqtinchalik plomba bilan yopiladi. Ikkinchi tashrifda esa nekrotik pulpa olib tashlanadi, ildiz kanallari to'liq ishlov berilib, doimiy plombalar bilan muhrlanadi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pulpit davolash usullari orasida jarrohlik metodlari keng qo'llaniladi va hayotiy ekstirpatsiya eng samarali usul sifatida baholanmoqda.

Barcha klinik holatlar individual yondashuvni talab qiladi va har bir bemor uchun eng mos davolash strategiyasi tanlanishi lozim.

REFERENCES

1. Khayitova, M. Z. (2024). Modern views on the Causes and Treatment of Caries of Temporary Teeth in Young Children. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 123-127.

2. Khayitova, M. D. (2024). Morphological Features of Bottle (Circular) Caries. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 117-124.
3. Dzhuraevna, K. M. (2024). Features of Caries Morbidity in Preschool Children. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 300-305.
4. Hayitova, M. & Taylakova, D. (2023). DENTAL CARIES IS A DISEASE OF CIVILIZATION. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(8), 61-66.
5. Джураевна, К. М. (2024). Клинико-морфологические аспекты трещин на задних зубах у взрослых. *Научный журнал травматологии и инвалидности*, 3 (5), 429-432.
6. Dzhuraevna, K. M. (2024). Prevalence and Course of Dental Diseases Among Younger Patients. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 433-436.
7. Хайитова, М. Д. (2023). Особенности Возникновение И Течение Кариееса Зубов. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 356-363.
8. Хайитова, М., & Тайлакова, Д. (2023). ВЗГЛЯД СТОМОТОЛОГА НА ГИГЕНУ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(23), 58-59.
9. Хайитова, М. Д. (2023). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИН НА ЗАДНИХ ЗУБАХ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 186-195.
10. Dzhuraevna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Aspects of Cracks on The Back Teeth in Adults. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 429-432.
11. Dzhuraevna, K. M. (2023). THE FREQUENCY OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 159-168.
12. Dzhuraevna, K. M. (2023). FEATURES OF THE OCCURRENCE OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 178-185.
13. Khayitova, M. (2025). GUIDELINES FOR DENTAL EMERGENCIES DURING A PANDEMIC. *Modern Science and Research*, 4(1), 827-835.
14. Хаитова, М. (2025). СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ФТОР САКЛОВЧИ БИРИКМАЛАРНИНГ АХАМИЯТИ. *Современная наука и исследования*, 4 (2), 1055–1065.
15. Тошбеков Б. и Хаитова М. (2025). ТИШ КАРИЕСИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИДАГИ АХАМИЯТИ. *Современная наука и исследования*, 4 (2), 591–594.
16. Хафизов Р. Г. Современные этиологические, диагностические и лечебные аспекты пульпита

17. Эндодонтия. Болезни пульпы: учебное пособие / А. С. Оправин Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2016. – 226 с.
18. Кузиева, М. А. (2023). Клиноморфологические Критерии Органов Ротовой Полости При Применении Несъемных Ортопедических Конструкций. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 318-324.
19. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE USE OF CERAMIC MATERIALS IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.(Literature review). *TADQIQOTLAR*, 31(3), 75-85.
20. Abdusalimovna, K. M. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF METAL-FREE CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATION TADQIQOTLAR*, 13, 45-48.
21. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE ADVANTAGE OF USING ALL-CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATION TADQIQOTLAR*, 13, 49-53.
22. Abdusalimovna, K. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE METHOD OF PREPARATION OF DEPULPATED TEETH FOR PROSTHETICS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(4), 301-307
23. Abdusalimovna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Features of the Use of Non-Removable Orthopedic Structures. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 73-78.
24. Kuzieva, M. A. (2024). CARIOUS INFLAMMATION IN ADOLESCENTS: CAUSES, FEATURES AND PREVENTION. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 564-570.
25. Kuzieva, M. A. (2024). Malocclusion–Modern Views, Types and Treatment. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 103-109.
26. KUZIEVA, M. A. (2024). MODERN ASPECTS OF MORPHO-FUNCTIONAL DATA AND TREATMENT OF AGE-RELATED CHANGES IN THE MAXILLOFACIAL REGION. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(09), 126-131.
27. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Халилова, Л. (2025). СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПЕРИОСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 301-310.
28. Ravshanovna, X. L. (2021, June). MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF DENTAL CARIES IN ADULTS. In " *ONLINE-CONFERENCES*" *PLATFORM* (pp. 118-119).

29. Khalilova, L. (2025). MAIN ASPECTS IN CARIES DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 707-715.
30. Khalilova, Laziza. "GLASS IONOMER CEMENTS USED IN DENTISTRY." *Modern Science and Research* 3.12 (2024): 443-450.
31. Халилова, Л., Ахмедова, М., & Кузиева, М. (2025). ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ДИАГНОСТИКИ КАРИЕСА. *Modern Science and Research*, 4(1), 697-706.
32. Кузиева, Мадина, Малика Ахмедова, and Лазиза Халилова. "СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ." *Modern Science and Research* 4.1 (2025): 322-333.
33. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Халилова, Л. (2025). СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПЕРИОСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 301-310.
34. Кузиева, М., Ахмедова, М., & Халилова, Л. (2025). ГАЛЬВАНОЗ И МЕТОДЫ ЕГО ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 4(2), 203-212.
35. Kurbanova, N. V. (2024). Modern Presentation of Calcium-Containing Drugs in the Course of the Study of Dental Diseases. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(7), 12-14.
36. Kurbanova, N. V. (2024). CLINICAL EVALUATION OF A CRACKED AND FRACTURED TOOTH. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 544-548.
37. Kurbanova, N. V. (2024). Clinical and Morphological Features the Occurrence of Tooth Decay. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 128-132.
38. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Курбанова, Н. (2025). ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОЗА. *Modern Science and Research*, 4(1), 279-289.
39. Kurbanova, N. V. (2024, July). Modern Views on the use of Metal-Ceramic Structures in Dental Prosthetics. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA)* (Vol. 8, pp. 15-18). <https://www.openconference.us/index.ph>.
40. Kurbanova, N. V. (2024). Clinical and Morphological Features the Occurrence of Tooth Decay. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 128-132.